

TATBESTAND

Serafín Ortiz Ortiz

Isabel Guzmán Tierra

Luz del Carmen Cosetl Osorio

Fabio Lara Zempoalteca

Eduardo Lozano Tovar

Beatriz Carolina Ortiz Gallardo

Armando Ávila-Carreto

Ernesto Ramírez Vicente

Antonio Contreras Arellano

TATBESTAND

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y CRIMINOLOGÍA

LICENCIATURA EN DERECHO

LOS SIGNIFICADOS EPISTEMOLÓGICOS
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMO
REFERENTES AXIOLÓGICOS

Consejo Editorial

Dr. Serafín Ortiz Ortiz. Dr. José Luis Soberanes Fernández. Dr. Héctor Israel Ortiz Ortiz. Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz. Mtra. Irma Griselda Amuchategui Requena. Mtra. Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Dr. Germán García Montealegre. Dr. Luis Jorge Molina Piñeiro. Mtra. Hilda María García Pérez. Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa. Dr. Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Dr. Eduardo Lozano Tovar. Dr. Fernando Tenorio Tagle. Dr. Héctor Chincoya Teutli. Dr. José Luis Pérez Becerra. Dr. Miguel Ontiveros Alonso. Dr. Rafael Sánchez Vázquez. Dr. Pablo Alberto Lima Paúl. Dr. Raymundo Gil Rendón. Dr. Ricardo Gluyas Millán. Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez. Dr. Carlos González Blanco. Dra. Eloísa Quintero (Argentina). Dr. Juan Igartúa Salaverría (España). Dr. Raffaele De Giorgi (Italia). Dr. Manuel Cancio Meliá (España). Dr. Paolo Comanducci (Italia). Dr. Borja Mapelli Caffarena (España). Dr. Jorge Luiz da Cunha (Brasil). Dr. Omar Palermo (Argentina). Mtro. Carlos Alberto Macedonio Hernández. Mtro. Alberto Severino Jaén Olivas. Mtra. Emma Beatriz Barrientos Mercado.

Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz
Director de *Tatbestand*

Mtro. Édgar G. Hernández H.
Editor.

Tatbestand, Año 8 núm. 16, Julio-Diciembre de 2022, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Avenida Carretera Tlaxcala-Puebla s/n, Col. La Loma Xicohtécatl, C.P. 90070, Tlaxcala, México. Tels. 246 46 2 13 04 y 246 46 2 53 09. Editor: Édgar G. Hernández H. Email: eghernandezh@uatx.mx Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 04-2015-080517021400-102, con número de ISSN 2594-0783 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Título y Licitud de Contenido, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación en trámite. Permiso SEPOMEX en trámite. Impresa por talleres de Lito Ediciones, María Tomasa Estévez Mz. 40, Lote 9, Col. Del Carmen Serdán, C.P. 04910, Del. Coyoacán, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 30 de noviembre de 2022.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Directorio

Dr. Serafín Ortiz Ortiz
Rector

Dra. Margarita Martínez Gómez
Secretaria Académica

Mtro. Roberto Carlos Cruz Becerril
Secretario Técnico

Dr. Alfredo Adán Pimentel
Secretario de Investigación Científica y Posgrado

Mtra. Diana Selene Ávila Casco
Secretaria de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

Lic. Elvira Hernández Escalona
Secretaria Administrativa

Dr. Juan George Zecua
Secretario de Autorrealización

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Lic. Dante Morales Cruz
Director

Mtro. Rodolfo L. Ortiz Gallardo
Secretario Académico

Lic. Inés Carvente Báez
Coordinadora de la
Licenciatura en Derecho

CONTENIDO

CONTENIDO

<i>Editorial</i>	3
<i>Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades en el marco del PIMA 2022-2026</i> Serafín Ortiz Ortiz.....	7
<i>Medio ambiente y desarrollo económico sin fin entre las revoluciones industriales y el neoliberalismo</i> Isabel Guzmán Tierra Luz del Carmen Cosetl Osorio	27
<i>La justicia constitucional como paradigma jurídico-político en Tlaxcala</i> Fabio Lara Zempoalteca	45
<i>Responsabilidad de las instituciones no punitivas en la protección de la dignidad humana dentro de la reinserción social</i> Eduardo Lozano Tovar.....	63
<i>Wikipedia: repensar el conocimiento abierto en la era de la (des) información</i> Beatriz Carolina Ortiz Gallardo Armando Ávila-Carreto Ernesto Ramírez Vicente	87
<i>El control del poder, sistemas políticos y medios de control constitucional</i> Antonio Contreras Arellano	99

Audimos en este número a plantear desde distintas plumas, la importancia de lo que tiene para el orden constitucional la afirmación del Estado constitucional de derecho en cada uno de los espacios de desarrollo jurídico-político de nuestro país, comprendiendo que los valores de la carta fundamental deben ser la expresión de los grandes acuerdos entre los grupos de poder y las sociedades sobre las que se ejerce la gobernanza.

Se escribe en esta edición alrededor de los avances que ha manifestado este país respecto de la supremacía de la Constitución, tanto a nivel federal como a nivel de las entidades integrantes del pacto federal, y de donde se intuye una serie de consideraciones de carácter doctrinal y conceptual, que nos ayudan a distinguir la divisa del neo-constitucionalismo para los tiempos que vivimos.

Asimismo, en estas páginas atendemos al llamado institucional que nos planea el Plan de Mejoramiento Acelerado 2022-2026 que impulsa nuestra Rectoría, y que tiene como uno de los argumentos sustanciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje la presenta-

ción del Modelo Humanistas Integrador basado en Capacidades, que atiende a los imperativos de la nueva escuela mexicana establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se distinguen dentro de ese Plan de Mejoramiento, las políticas institucionales destinadas a la satisfacción de las demandas estructurales y superestructurales de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la universidad de la autorrealización.

En este sentido, dentro de otro documento aquí publicado, se aborda a su vez el papel de aplicaciones y plataformas de búsqueda, almacenamiento, difusión y producción de conocimiento científico, y lo que esa circunstancia implica para la formación de los futuros profesionales en las aulas de las instituciones de educación superior.

Se pretende la valoración de este tipo de recursos informáticos, a fin de que contribuyan en el proceso formativo de los estudiantes universitarios.

Por otro lado, se aborda la condición de la reinserción social desde la responsabilidad que tienen las instancias no punitivas del Estado mexicano, lo que implica de sí comprender que la reinserción no es un asunto solo de instituciones penitenciarias o policiales, ya que las necesidades de su materialización involucran a otras dependencias

burocráticas y de los organismos autónomos, como se puede ver en el texto que para tal fin se publica en esta edición.

Desde una perspectiva revisionista, se aborda el estado de la cuestión relacionada con el desarrollo de los modelos económicos basados en la industrialización, y lo que esa evolución generó en el medio ambiente.

Se reflexiona de modo puntual sobre la correlación que se manifiesta entre el crecimiento poblacional y la necesidad de atender sus demandas hacia una mecanización y masificación de la producción de bienes de consumo, advirtiéndose que los paradigmas como el neoliberalismo han generado

con las prácticas que estimula, una serie de prácticas que han dado pie al nacimiento de sorprendentes mecanismos de estímulo y mantenimiento de esos procesos productivos, a través de, por ejemplo, la denominada obsolescencia programada, y los estragos que este tipo de prácticas genera hacia el medio ambiente, de donde se justifica a plenitud la urgencia de revertir este tipo de procesos que, de seguir en el mismo sentido, harán inviable el desarrollo humano como lo conocemos hoy día, y máxime que a cada instante se evidencia la astringencia notable de recursos no renovables.

**LOS SIGNIFICADOS EPISTEMOLÓGICOS
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
COMO REFERENTES AXIOLÓGICOS**

RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES NO PUNITIVAS EN LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA DENTRO DE LA REINSERCIÓN SOCIAL

RESPONSIBILITY OF NON-PUNITIVE INSTITUTIONS IN THE PROTECTION OF HUMAN DIGNITY WITHIN SOCIAL REINSERTION

EDUARDO LOZANO TOVAR*

Palabras clave:

Cárcel, dignidad humana, Constitución, instituciones autónomas, derecho.

Keywords:

Prison, human dignity, Constitution, autonomous institutions, law.

Sumario:

1. Introducción; 2. Vigilancia de la dignidad humana desde los órganos autónomos; 3. Compromiso y participación judicial en clave jurídico-política; 4. Amnistía desde la sede parlamentaria, y 5. Conclusiones.

Resumen:

La reinserción social como fin de la pena carcelaria en México, debe suponer observar el tratamiento penitenciario de las personas sentenciadas, desde una perspectiva holística, es decir, más allá de la cuestión político criminal dura, pues las penas se aplican a personas en ejercicio de su dignidad humana, lo que implica la observancia de sus los derechos humanos a lo largo del proceso de reinserción social.

* Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Investigador Nacional nivel I del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la misma universidad.

La responsabilidad de construir esos caminos de reinserción, debe recaer entonces, no solo en las autoridades penitenciarias o judiciales, sino que debe extender su ámbito hacia otras instituciones autónomas que desde el texto constitucional, han sido ligadas a este proceso penitenciario, y en este artículo, damos cuenta de una breve revisión de estas instancias autónomas y su labor en pro de la dignidad humana de las personas internas en sede penitenciaria.

Abstract:

Social reintegration as the goal of prison sentences in Mexico must mean observing the penitentiary treatment of sentenced people from a holistic perspective, that is, beyond the hard criminal political issue, since the sentences are applied to people in exercise of their human dignity, which implies the observance of their human rights throughout the process of social reintegration.

The responsibility of building these paths of reintegration must fall, then, not only on the penitentiary or judicial authorities, but must extend its scope to other autonomous institutions that, since the constitutional text, have been linked to this penitentiary process, and in In this article, we give a brief review of these autonomous bodies and their work in favor of the human dignity of inmates in prisons.

1. Introducción

Como hemos podido ver a lo largo de este siglo, el sistema penitenciario mexicano trata de ubicarse en una medianía entre los sistemas que pretenden la reinserción social, y aquellos que tienen como objetivo satisfacer las demandas sociales de retribución como fines de la estancia en los centros penitenciarios.

No debe extrañarnos, entonces, que las políticas del Estado en este sentido tiendan a considerar de modo cualitativo algunos de sus contenidos normativos, y para el caso del Estado mexicano, se advierten escenarios contradictorios que la propia normativa carcelaria pretende atenuar y de algún modo armonizar en función del interés de la sociedad.

Estos escenarios que se desvelan alrededor de los Centros de Reinserción Social federales y estatales, participan de distinta forma en cuanto a los re-

curso humano, materiales y económicos que para tal fin destinan las entidades en el contexto de sus competencias, y que reproducen estas contradicciones propias de un país de amplios matices regionales, donde históricamente ha sido complicada la homogenización de los procesos institucionales, no por la naturaleza de las normas o la dinámica de las instituciones, sino por los perfiles disfuncionales de quienes tienen a cargo la administración de los centros carcelarios y de la propia sanción penitenciaria, léase personal administrativo y judicial.

El panorama en que se desarrollan las funciones penitenciarias, no es de modo alguno el más promisorio: corrupción, autogobierno, marginación y prácticas anómicas son lo que se debe suponer como barreras intermitentes —pero al mismo tiempo agudas— en la pretendida reinserción social.

A los funcionarios que tienen relación directa o no con este mecanismo de control social —así reconocido en las instancias de la criminología crítica—, se les debe recordar que el Estado mexicano pondera a partir de la legislación secundaria, dos aspiraciones sustantivas alrededor del objetivo principal de la pena privativa de la libertad, como lo es la reinserción social y sus mecanismos de seguimiento:

- La vigilancia en la protección y defensa de la dignidad humana a partir de órganos autónomos y públicos.
- Compromiso y participación judicial en clave jurídico-política.

En este ejercicio revisionista de las instituciones que participan en su carácter de autónomas para evaluar los procesos de la reinserción social, se distinguen tanto las instituciones de la estadística y la geografía, del *ombudsperson*, y del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sus homólogos a nivel estatal, así como los propios parlamentarios, que responden a las dimensiones constitucional, legisgráfica y convencional, y que de modo paralelo, se relaciona en cada uno de los pormenores que describe con la reinserción social, en la búsqueda de garantizar desde sus respectivas competencias, aquellas tres aspiraciones institucionales.

2. Vigilancia de la dignidad humana desde los órganos autónomos

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2022), respecto de la dignidad humana y la estancia en prisión para cumplir los fines de la sanción punitiva, nos refiere que aquella medida debe considerar el “respeto a los derechos humanos”, lo que en una consideración hermenéutica, implica la sujeción de las autoridades a la dimensión de la dignidad humana de las personas en prisión —de modo especial, las que están sujetas a procesos de reinserción.

Este aspecto de la dignidad humana, en no pocos sentidos se ha valorado de modo superficial, sin advertir el contenido ius-filosófico que debe impactar en su protección y defensa desde el ordenamiento positivo.

Nos recuerda en ese tenor José Antonio Pérez Luño, que “la dignidad humana supone el valor básico fundamentador de los derechos humanos que tienden a explicitar y satisfacer las necesidades de la persona en la esfera moral” (Aguiar, 2022).

Y en misma perspectiva del *onto* jurídico, Germán Bidart Campos distingue a los derechos humanos a partir de

[...] la condición de persona jurídica, o sea, desde el reconocimiento de que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada [luego de reconocida] en todo caso, cualesquiera que sea el ordenamiento jurídico, político, económico y social, y cualesquiera que sean los valores prevalecientes en la colectividad histórica (Aguiar, 2022).

Incluso, el magno documento de los derechos humanos en la comunidad internacional, reconoce de modo significativo este concepto, pues en efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos considera (DUDH, 1948), que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, lo que supone un acuerdo global alrededor de este precepto base de la existencia humana de manera integral.

Y por supuesto, la Constitución mexicana dispone a partir de 2001 a la dignidad humana como un principio fundamental, en el último párrafo del artículo 1º, que incluso se decretó antes de la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

Dice el numeral aludido:

Artículo 1º.

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (CPEUM, 2022).

Al día de hoy, a pesar de esas prevenciones, hay mucha gente que desde una visión distorsionada por prejuicios propios de ese instinto que privilegia el espíritu retributivo de las personas, que siempre esperan una reacción a una acción determinada, suponen que quienes por diversos motivos son objeto de una sentencia, deben ser desposeídos de cualquier calidad que les corresponda en tanto *seres humanos*, es decir, se piensa al presidiario sentenciado —y eventualmente hasta al procesado— como un *sub humano*.

De otro modo, no se puede explicar el soslayo con que la sociedad mira a sus cárceles, a las que ubica fuera de las ciudades, alejadas de los centros urbanos, preferentemente en la periferia, hasta que la expansión urbanística las envuelve y se convierte en una necesidad una nueva localización a una periferia más extendida.

Y es que cualquiera de los ciudadanos *comunes* puede ser objeto de una sentencia, si nos atenemos a las características de la población que está concentrada en los establecimientos penitenciarios, según podemos ver en sus cualidades:

- 94.6% de la población privada de la libertad manifestó que sabía leer y escribir.
- 69.7% señaló contar con estudios de educación básica, esto es, preescolar, primaria, secundaria o carrera técnica.
- 85.4% de la población de hombres y 73% de la población de mujeres privadas de su libertad en 2021, señalaron haber trabajado la semana previa a su detención.
- A nivel nacional, 67.8% de la población de mujeres privadas de la libertad en 2021, manifestó que sí tenía hijos menores de edad, y de ellas, 53.4% señalaron tener de dos a tres hijos.
- A nivel nacional, 79.6% de la población privada de la libertad señaló haber tenido dependientes económicos la semana previa a su detención.
- Durante 2021, 84.7% de la población privada de la libertad a nivel nacional señaló haber trabajado alguna vez desempeñando una profesión específica la semana previa a su detención.
- A lo largo de su vida, las sustancias de mayor consumo para la población privada de su libertad fueron alcohol con 82.1% y tabaco con 78.6%.
- A nivel nacional, 20.5% de la población privada de la libertad señaló haber sido juzgada por algún delito de manera previa a su reclusión actual, y 17% estuvo reclusa previamente en un centro penitenciario.
- A nivel nacional, de las personas que se encontraron privadas de la libertad, 43.9% señaló que el motivo de su reclusión actual es por haber sido acusada falsamente o ser implicada en la comisión de un delito, mientras que 40.9% fue reclusa tras declarar haber cometido un delito.
- 36.2% de la población privada de la libertad fue víctima de al menos un acto de corrupción en las etapas del proceso penal.

- 17.2 fue víctima de actos de corrupción en el centro penitenciario, 16.4% durante la detención, 14.1% al ser presentada ante el ministerio público y 6.2% durante el proceso judicial (ENPOL, 2021).

Los registros porcentuales aquí descritos, se estiman de un universo total de 220 mil 500 personas, 94.3% de hombres y 5.7% de mujeres en edad adulta, con un porcentaje cercano al 72 por ciento entre los 18 a 39 años de edad (ENPOL, 2021).

De una lectura detallada, se puede inferir que el sistema penitenciario mexicano es la parte final que refleja las disonancias institucionales y sociales de este país, pues ocurre que porcentajes mayores al 60% llevaban a cabo un nivel de vida normal, con algunas preferencias por el alcohol y el tabaco propias de una sociedad donde son productos tolerados y que desvelan en todo caso comportamientos consuetudinarios comunes.

Asimismo, poco más del 60% de la población penitenciaria, se interpreta que no tiene un pasado delincencial que la haga parte de esa población criminal de algún modo habitual, y lo más preocupante, que un porcentaje cercano al 50% haya descrito que su reclusión obedeció a acusaciones falsas o por haber sido relacionadas con algún ilícito, a la par de que se supone recluida por declarar su participación en algún delito, sin describir si su proceso se cumplió adecuadamente.

Los aspectos aquí relacionados, son factores que invariablemente colocaron a la dignidad humana en la balanza de los procesos penales en que se involucraron estas personas, hoy sujetas a sentencias que marcan de algún modo una relatividad en su construcción, atendiendo todavía al esquema positivista de buscar implantar la verdad procesal por encima de la verdad histórica.

Esto, por supuesto, sin contar con el diario convivir irregular de los presos sentenciados y procesados en las cárceles mexicanas, como lo desvela el propio ejercicio de la *Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021* del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que se convierte

en un ejercicio que promueve con sus números las políticas de incidencia a favor de los derechos humanos, al detectar situaciones como las que siguen:

- En 2021, 14.4% de la población privada de la libertad se sintió insegura al interior de su celda, mientras que 25.9% se sintió insegura en el centro penitenciario.
- A nivel nacional, 34.1% de la población privada de la libertad señaló haber sido víctima de algún delito ocurrido en el centro penitenciario, entre julio de 2020 y julio de 2021.
- Con la ENPOL 2021 se estima que 55.3% de la población privada de la libertad pagó dentro del centro penitenciario en los últimos doce meses por el pase de lista.
- A nivel nacional, 88.9% del total de pagos ilegales para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al interior del Centro Penitenciario durante los últimos 12 meses, fueron entregados a los(as) custodios(as).
- A nivel nacional, 96.4% de la población privada de la libertad que pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en el centro penitenciario durante julio 2020 a julio 2021, no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. De los cuales, 33.6% no denunció por considerar que la corrupción es una práctica común.
- A nivel nacional, 36.7% de la población privada de la libertad señaló que en los últimos doce meses, es decir, entre julio de 2020 y julio de 2021, ha visto que internos realizan actividades de seguridad o funcionamiento del centro penitenciario de manera parcial o total (actividades de autogobierno y/o cogobierno) (ENPOL, 2021).

Una de las instancias que tiene relevancia en la protección y defensa de la dignidad humana, lo representa la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

Responsabilidad de las instituciones no punitivas en la protección de la dignidad
manos (CNDH), a través de su *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021*, donde a partir del proceso de supervisión que realizó el organismo nacional —que contempló el muestreo en 250 centros penitenciarios, lo que significa que esta Comisión Nacional supervisó el 87.1% de centros del país durante el año 2021—, arrojó los siguientes resultados cualitativos:

- Derivado de supervisiones que se efectuaron por parte de personal de la CNDH, llama la atención y preocupa profundamente a este Organismo, las condiciones detectadas en los centros penitenciarios que durante varios años no habían sido supervisados por este Organismo Nacional, constatando un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades penitenciarias, gobiernos estatales, municipales y corresponsables en la materia inobservando lo mandado en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
- Incluso, las personas privadas de la libertad indicaron durante las supervisiones que, tampoco habían sido frecuentadas ni asistidas por años por personal de los Organismos Protectores de Derechos Humanos locales para la observancia, protección y defensa de sus derechos humanos.
- Este abandono se ve reflejado en los resultados obtenidos en el presente Diagnóstico con respecto a sus derechos a una habitabilidad digna, en deficientes áreas de higiene e insuficiencia de agua potable y servicio de drenaje, alumbrado y ventilación suficiente, infraestructura y mobiliaria deteriorada.
- Deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada traducidas en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos.
- Falta de espacios destinados específicamente para sostener contacto [de los internos] con el exterior, con su defensa, para cumplir una sanción administrativa y/o para su clasificación y observación.
- Fallas en los servicios de telefonía pública.

- Falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas.
- Inexistentes áreas médicas debidamente equipadas y diferenciadas con respecto a recibir atención médica de acuerdo a su género.
- Inexistentes áreas deportivas, laborales o culturales.
- Sin personal debidamente capacitado asignado en las áreas técnicas e insuficiente personal de guardia y custodia.
- En varios centros estatales, no se encontraba presente la persona titular y por dicho de las personas privadas de la libertad, la interacción con dicha autoridad es escasa a nula, lo que se traduce en omisión o desinterés en identificar las diversas necesidades que confluyen al interior de éstos a través de un involucramiento y acercamiento con la población penitenciaria.
- Asimismo, preocupa a esta CNDH, que en el caso de estos centros estatales, donde también convergen hombres y mujeres, las áreas destinadas para albergar a mujeres es considerablemente reducida con respecto a las destinadas para hombres; incluso, en los centros en los que existen espacios para el deporte o talleres para ejercer algún oficio, en el caso de las mujeres no es así, siendo que sus actividades deben realizarlas en su propia celda, y solo en algunos centros, en ciertos horarios, se les permite acceder a dichos espacios, que se encuentran en el área varonil por un tiempo limitado y al costo de colocar en riesgo su integridad física, sexual y/o psicológica.
- También se documentó que personal tanto de las áreas técnicas, a nivel dirección y de seguridad y custodia de algunos centros penitenciarios carecen de profesionalización y capacitación para brindar atención con perspectiva en derechos humanos, no discriminación y de género hacia las personas privadas de la libertad, principalmente en relación con el trato brindado a las mujeres en reclusión.

- Se evidenció que, tras el abandono citado [de la supervisión de estos centros], esto ha influido en una creciente auto gobernabilidad, impunidad y corrupción al interior de esos centros, lo que, si se suma al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad, los hace en centros donde los fines de la reinserción social solo son utópicos en tanto las autoridades penitenciarias continúan siendo permisibles o aquiescentes ante tales conductas.
- Más grave aún, fue observar que tras las supervisiones realizadas a diversos centros penitenciarios, éstos guardan características con centros distritales y municipales no sólo en la nomenclatura del centro sino en las condiciones de internamiento, acreditándose que, pese a la emisión de la Recomendación General 28/2016 sobre la Reclusión Irregular en las Cárceles Municipales y Distritales de la República Mexicana, a seis años de su emisión, sus objetivos siguen sin ser atendidos, entre ellos, el que se destinaran los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que los centros estatales recibieran a las personas internas que fueran trasladadas de los centros municipales, en tanto que, éstas solo debían mantenerse como centros para el cumplimiento de sanciones administrativas, al advertirse que, no fueron concebidas como espacios para cumplir una pena de prisión sino para arresto administrativo de infractores de reglamentos gubernativos y de policía, ya que estos centros no cumplían con las instalaciones adecuadas para garantizar seguridad y cubrir las necesidades básicas de la población privada de su libertad, conforme a los estándares mínimos que en suma negaban el derecho a la reinserción social de las personas detenidas en estos centros (DNSP, 2021: 3-6).

La armonización natural que se da de los criterios que emanan de la encuesta del INEGI y del diagnóstico de la CNDH, nos dan certeza del estado de la cuestión respecto de la dinámica cotidiana que ocurre en estos centros

penitenciarios, y que coloca a los fines de la reinserción social en calidad de utópicos —como apunta la CNDH, a la vez que identifica a los responsables de la situación disfuncional que viven los presos en estos lugares de reclusión—, en tanto *las autoridades penitenciarias continúen siendo permisibles o aquiescentes ante tales conductas*.

3. Compromiso y participación judicial en clave jurídico-política

En su calidad de poder del Estado mexicano autónomo de los poderes Legislativo y Ejecutivo, el Poder Judicial de la Federación ha sido integrado para colaborar —a partir de 2008 junto con los poderes judiciales en las entidades del país en el marco de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal (DOF, 2008)—, desde sus atribuciones, para garantizar este proceso de reinserción social.

Dice el artículo 21, párrafo tercero de nuestra Carta Magna:

Artículo 21:

[...]

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial (CPEUM, 2022).

3.1. Salvaguarda del derecho a la reinserción social adecuada

Las funciones del Juez de Ejecución —como constan en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP, 2016)—, están relacionadas con la dinámica que viven los centros penitenciarios, y que se delimitan en el sentido de:

- Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley.
- Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita.

Responsabilidad de las instituciones no punitivas en la protección de la dignidad

- Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer enfermedad mental de tipo crónico, continuo e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar.
- Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales.
- Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución.
- Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad.
- Establecer las modalidades sobre las condiciones de supervisión establecidas para los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales.
- Rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia.
- Imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones.
- Las demás que la Ley Nacional de Ejecución penal y otros ordenamientos le confieran (LNEP, 2016).

El artículo 103 de la señalada ley, refiere en su segundo párrafo que “una vez recibidos por el Juez de Ejecución, la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de los tres días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución”, a la par de que en el párrafo cuarto, dispone que ese juez puede prevenir al sentenciado para que dentro del término de tres días, designe un Defensor Particular y, si no lo hiciera, “se

le designará un Defensor Público, para que lo asista durante el procedimiento de ejecución en los términos de esta Ley, de la Ley Orgánica respectiva y del Código” (LNEP, 2016).

En el siguiente párrafo del señalado artículo 103, se describe que el Juez de Ejecución solicitará a la Autoridad Penitenciaria que en el término de tres días remita la información correspondiente, para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado”, enlazándose a su vez esta relación de requisitos solicitados, el importantísimo Plan de Actividades para la persona privada de la libertad —que consta en el artículo 104—, plan “acorde a las necesidades, preferencias y capacidades de la persona privada de la libertad”, y donde “la determinación del Plan de Actividades por parte de la Autoridad Penitenciaria podrá ser recurrida ante el Juez de Ejecución” (LNEP, 2016).

La importancia del Juez de Ejecución es una de las caras institucionales del Estado mexicano que pueden reforzar la vigilancia de la dignidad en el proceso de reinserción social en tanto fin de la sanción penal.

3.2. Salvaguarda del acceso a la justicia para liberación penitenciaria

Asimismo, es un hecho que más allá de las obligaciones institucionales, la voluntad política de los actores que protagonizan el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, tiene una trascendencia que estimula el avance de las políticas penitenciarias, a efecto de cumplir lo previsto por la ley.

Nos referimos en estas líneas, al activismo a favor de la causa penitenciaria que desde 2022 desplegó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea —en ese momento presidente del tribunal constitucional y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) —, activismo que comenzó cuando realizó una visita a las mujeres presas en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la Ciudad de México.

Atento a las demandas de las internas —en un acto inédito para las altas y ampulosas jerarquías del Poder Judicial de la Federación—, el ministro Zaldívar escuchó quejas expresadas en un auditorio compuesto por 220 mujeres sentenciadas y procesadas, que se manifestaron, a decir del funcionario judicial,

[...] con mucha confianza, con sinceridad, con mucho sentimiento, de las situaciones que ellas están viviendo; comprobé los vicios del sistema penal mexicano que he venido señalando desde hace mucho tiempo, la necesidad de revisar la prisión preventiva oficiosa, de establecer criterios más claros para la prisión preventiva justificada, y que tenemos que desterrar que haya tantos procesos tan largos y que las personas puedan estar 10-15 años presas sin haber sido sentenciadas.

El drama de las mujeres en reclusión y sus niños, y las que se embarazan en reclusión y donde sus niños y niñas después ya no pueden estar aquí, es algo sumamente doloroso; los delitos fabricados, las violaciones al debido proceso, las fallas de [agentes del] Ministerio Público, Fiscalías, policías, juezas, jueces, en fin, un panorama que reflejó el drama de las mujeres en prisión en México.

Me comprometí con ellas a analizar lo general y lo particular; me entregaron algunos formatos con los aspectos temáticos más importantes, y la Defensoría Pública Federal, debido al convenio que celebramos con la Ciudad de México, estará aquí desde la próxima semana para ver a quienes podemos auxiliar en sus casos y [en reunión posterior con] la jefa de gobierno [de la Ciudad de México], Claudia Sheinbaum [para la que] nos habíamos comprometido, [será para] platicarle mis experiencias, lo que vi, lo que escuché aquí, y ver de qué forma podemos coordinarnos y apoyar los esfuerzos de la ciudad para tratar de que este drama de justicia amimore.

No se trataron condiciones del penal, [pues] ellas prefirieron tratar temas sustantivos de sus casos judiciales.

[...]

Todos los casos que se me plantearon son tristes, son conmovedores, son dramáticos, trataremos de ayudar en lo que corresponda, para tratar de revisar aquellos que puedan ser revisados (Zaldívar, 2022).

Estos casos escuchados por Zaldívar Lelo de Larrea, refieren situaciones que desvelan las condiciones sabidas desde hace tiempo en el contexto penitenciario mexicano:

- Muchas mujeres están presas por delitos que cometieron sus parejas.
- Muchas mujeres no han sido sentenciadas, y que simplemente a veces están por delitos muy menores, delitos patrimoniales de robos menores, llevan 7 u 8 años sin sentencia. El porcentaje es del 70% de presas sin condena.
- Las mujeres allí internas, han sido sujetas de alguno de los vicios del sistema penal mexicano respecto del debido proceso.

La visita y posteriores medidas del ministro presidente se asumieron desde la consigna de que

[...] si no generamos resultados, medidas [a favor de las internas], no deja de ser una anécdota. Esta visita no se trata de mí, se trata de las mujeres y de los miles de inocentes que están en las cárceles de México que quieren que busquemos que se revise la prisión preventiva oficiosa (Vallejo, 2022).

Y en efecto, de la revisión de distintos expedientes, se logró en semanas posteriores la liberación de algunas mujeres a partir de la intervención de personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), procurando

que 13 mujeres de los centros carcelarios de Santa Martha Acatitla y de Tepic, fuesen liberadas, en el marco de las políticas que promueve el gobierno de la Ciudad de México en el marco del Programa Liberación de Mujeres.

3.3. Salvaguarda del derecho al sufragio en sede penitenciaria

Un ejemplo más que se suma al quehacer del Poder Judicial de la Federación respecto de la contribución a la salvaguarda de la dignidad humana, es la resolución del expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado, en el contexto del trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se resolvió que “las personas que se encuentran en prisión y no han sido sentenciadas tienen derecho a votar ya que se encuentran amparadas por el principio de presunción de inocencia” (Expediente SUP-JDC-352/2018).

Esta dicha decisión parte del hecho de que la Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y otros tribunales internacionales han realizado una interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia, de la que se busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad.

Por lo anterior, y para salvaguardar el derecho de las personas en prisión preventiva para las elecciones de 2024, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) implementar una primera etapa de prueba antes de ese año, en la que se establezca el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión, a fin de que puedan practicar este derecho en las elecciones que se llevarán a cabo ese año.

La Sala Superior determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) definiría si el ejercicio del derecho al voto se aplicaría solamente en la elección presidencial o en elecciones locales, esto a partir de las necesidades y posi-

bilidades administrativas y financieras que se requieran, además de que fijará el mecanismo que se implementará para que las personas puedan sufragar en prisión, incluido el voto por correspondencia.

Para ello, el INE se coordinaría con las autoridades penitenciarias competentes o con aquellas que considerase oportuno para llevar a cabo la prueba inicial, que deberá atender la normativa aplicable al momento de su implementación, además de abarcar todas las circunscripciones electorales, varias entidades federativas y diversos reclusorios.

Cabe recordar que Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, personas que se auto adscribieron indígenas que se encuentran reclusos y enfrentan un proceso penal, cuestionaron por medio de dos recursos la omisión del INE de implementar mecanismos que garanticen el derecho a votar de las personas que se encuentran privadas de su libertad sin haber sido condenadas por sentencia ejecutoriada (Expediente SUP-JDC-352/2018).

4. Amnistía desde la sede parlamentaria

Y finalmente, tenemos que en sede legislativa se decretó la Ley de Amnistía (LA, 2020), del 22 de abril de 2020, que se integra en el marco de las medidas criminológicas impulsadas por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, con el fin de llevar a cabo una revisión de

los expedientes de acusados y sentenciados a la luz de las lógicas de pacificación a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición (PND, 2019).

Dice el artículo 1 de la señalada normativa de carácter general:

Artículo 1. Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden

federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

I. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, cuando:

a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;

b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido;

c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo;

II. Por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos en la fracción I de este artículo;

III. Por los delitos contra la salud a que se refieren los artículos 194, fracciones I y II, 195, 195 Bis y 198 del Código Penal Federal, siempre que sean de competencia federal, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, cuando:

a) Quien los haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito;

b) Quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afroamericana, en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior;

c) Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta;

IV. Por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura;

V. Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, y

VI. Por el delito de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego (LA, 2020).

El artículo segundo transitorio de esta norma, dispone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, “promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta Ley” (LA, 2020), hecho sustancial y trascendente, porque en el fuero común es donde se manifiesta más del 90 por ciento de los delitos que se registran en el país.

De acuerdo al *Observatorio de Amnistías* —constituido por diversas organizaciones sociales en 2020, como un “espacio colectivo que desde distintas miradas, áreas de experiencia y conocimientos, tienen como propósito dar seguimiento e incidir en la implementación óptima y eficiente de la Ley en el ámbito federal y local” (Fernández, 2021: 5)—, hasta 2021 a nivel entidades federativas, respecto de lo apuntado en el señalado artículo transitorio, se tenían los siguientes datos:

- La labor de monitoreo por parte del Observatorio ha identificado que, desde la publicación de la Ley de Amnistía Federal, se han presentado en los Congresos locales 42 iniciativas de ley a fin de incorporar la amnistía en favor de personas procesadas y sentenciadas por delitos del fuero común.
- Del análisis de dichas iniciativas, se desprenden propuestas que amplían el catálogo de delitos y elementos subjetivos en comparación con la Ley federal. Entre estas destacan las iniciativas de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Baja California.
- Por otro lado, se observa un grupo de iniciativas más restrictivas al contenido contemplado en la Ley federal, entre éstas: Tlaxcala, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Aguascalientes y Coahuila.
- Específicamente en Nuevo León y Colima se presentaron iniciativas que contemplan reformas a las constituciones locales, pues éstas sólo permiten otorgar amnistía para delitos políticos. Las reformas prevén ampliar dicho beneficio a otros delitos del fuero común.
- En el caso de Yucatán, llama la atención que, en los casos de robo, la amnistía establece un marco amplio para las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.
- A su vez, una de las iniciativas del estado de Puebla contempla como proceso de reparación para la víctima, que el imputado o

procesado cubra una garantía económica para ser beneficiado (Fernández, 2021: 29).

La amnistía en las entidades federativas, entonces, aún está en situación de escaso avance, con lo que eso significa para la potencial población beneficiaria.

5. Conclusiones

Más allá de las lecturas que se puedan interpretar de lo descrito en este artículo, debemos recordar que el sistema penitenciario y su disfuncionalidad, es producto de las inercias operativas, lo que se desvela en cada uno de los informes, estadísticas o supervisiones de los organismos relacionados.

Y su presencia es un recuerdo de que cualquiera de nosotros podemos ser parte de esa población, como bien lo refirió en su momento el ministro Arturo Zaldívar:

A cualquiera le puede pasar eso [de estar preso]; a veces nos parece que estas historias de terror están muy alejadas, cuando cualquiera puede estar en el lugar equivocado.

Por eso el debido proceso es fundamental, para que el Estado sancione penalmente a quien debe sancionar; esta no es una apología de la delincuencia, es una defensa de los derechos humanos de todas las personas (Zaldívar, 2022).

Esto implica que en la actualidad es necesario que se revisen las condiciones de los penales mexicanos, sobre la base de la siguiente reflexión:

Cuando a una persona inocente se le recluye, ella es víctima también: no olvidemos eso; el debido proceso implica que una persona

Responsabilidad de las instituciones no punitivas en la protección de la dignidad

tenga una pena privativa de la libertad, una vez que ha transcurrido un proceso en el que se han respetado todas las formalidades y se le ha demostrado que es culpable.

No caigamos en este falso debate ya superado desde el calderonismo, de que por un lado están las víctimas, y por otro lado los delincuentes. Si el Estado no se comporta con decencia constitucional, también a quienes aprende y procesa sin respetar sus derechos humanos son víctimas, y a las víctimas se les revictimiza; ¿por qué?; porque no tenemos la certeza de que se esté procesando y sentenciado a quien realmente cometió ese delito (Zaldívar, 2022).

De otro modo, el derecho a la reinserción social adecuada, no tendrá sentido si no se ponderan las recomendaciones de los órganos institucionales aludidos en este documento.

Fuentes de información:

AGUIAR, Asdrúbal (2022). La dignidad humana: ¿una noción de contenido variable para el Derecho? San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos [en línea], en <https://www.corteidh.or.cr/tablas/19063a.pdf>

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) (2022). Última reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 18 de noviembre de 2022. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación.

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) (1948). Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Nueva York: ONU [en línea], en <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 (DNSP) (2021). Realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ciudad de México: CNDH [en línea], en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-04/DNSP_2021.pdf

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2008). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 18 de junio de 2008. México: Secretaría de Gobernación.

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL) (2022). Levantada en 2021 y publicada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aguascalientes: INEGI [en línea], en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf

Expediente SUP-JDC-352/2018 (2018). Salvaguarda el TEPJF derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva. Resolución publicada en sitio web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ciudad de México: TEPJF [en línea], en <https://n9.cl/ocxbuf>

Ley de Amnistía (LA) (2020). Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 22 de abril de 2020. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación.

Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) (2016). Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 16 de junio de 2016. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) (2019). Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 12 de julio de 2019. Ciudad de México: Secretaría de Gobernación.

VALLEJO, Guadalupe (2022). Zaldívar sobre su visita a Santa Martha: “Sin medidas, no deja de ser anécdota”. Nota informativa en *Expansión*, publicada el 11 de mayo de 2022. Ciudad de México: Grupo Expansión [en línea], en <https://politica.expansion.mx/mexico/2022/05/11/arturo-zaldivar-visita-santa-martha-acatitla>

ZALDÍVAR, Arturo (2022). *Mensaje del Ministro Presidente Arturo Zaldívar con motivo de su visita al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla*. Transmitido el 11 de mayo de 2022 en plataforma web *Youtube*. Ciudad de México: SCJN [en línea] en <https://arturozaldivar.com/video/visita-al-centro-femenil-reincersion-social-santa-martha-acatitla-video/>